

O'ZBEKISTONDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'NALISHLARI

Turgunov Azim Turgunovich

Alfraganus universiteti

Pedagogika fakulteti dekan o'rinbosari,

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

azimturgunov52@gmail.com

Tel: +998 93 180 08 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16930872>

Bugungi kunda axborot olish va uzatish jarayoni keskin o'zgarib bormoqda. Har bir inson nafaqat axborot iste'molchisi, balki uning tarqatuvchisiga ham aylanmoqda. Shuning uchun axborot madaniyati – bu faqatgina matnlarni tushunish emas, balki ularning qayerdan kelganini, qanday maqsadda tarqatilganini va qanday ta'sir ko'rsatishini anglashdir.

Jamiyatimizda axborot madaniyati hali to'liq shakllanmagan. Ko'pchilik har qanday xabarni haqiqat deb qabul qiladi, yolg'on yoki manipulyatsion ma'lumotlarni tanib olishga e'tibor bermaydi. Buning natijasida odamlar ortiqcha xavotirga tushadi yoki noto'g'ri qaror qabul qiladi. Shuning uchun axborot madaniyatini rivojlantirish bu odamlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish demakdir.

So'nggi vaqtlarda esa axborot madaniyat tushunchasini shaxsning axborot va madaniyat komponentlarining integratsiyalashuvi vaziyatida qarash tendentsiyasi kuchaymoqda. Buning natijasida esa axborot madaniyati umuminsoniy madaniyatning bir qirrasini sifatida qaralmoqda. Aynan ana shu qarash axborot madaniyatining asl mohiyatini ochib berishiga imkon beradi.

Axborot madaniyati shaxsning o'quv, ilmiy bilish, mustaqil ta'lim olish, dam olish va boshqa ko'rinishli faoliyati jarayonida paydo bo'ladigan axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan, shaxsiy axborot faoliyatini samarali tashkil qilishni ta'minlaydigan bilimlar, malaka va ko'nikmalarning tizimlashtirilgan majmuasidir. Umuman olganda, axborot madaniyati axborotdan samarali foydalanish bilim va ko'nikmalari bo'lib, kerakli axborotni axborot resurslaridan axborot texnologiyalarining barcha ko'rinishlari (kompyuter va internet tarmog'i texnologiyalari) orqali qidirishning turli xil bilimlaridan iborat.

Olimlar "Shaxs axborot madaniyati" tushunchasi tarkibini turlicha belgilaydilar va talqin qiladilar. Buning sababi shundaki, tadqiqotchilar shaxs axborot madaniyati tarkibini har xil nazariy pozitsiyadan o'rganadilar. Ularning bir guruhi shaxs axborot madaniyatini dinamik fenomen sifatida tasavvur qiladi. Bunda shaxs axborot madaniyati muttasil o'zgarib va rivojlanib borgan, shu boisdan u turli davrda turlicha tarkibiy elementlarga ega bo'lgan.

Ikkinchi guruh mutaxassislarining ta'kidlashicha, shaxs axborot madaniyati statik xarakterga ega. Binobarin, uning tarkibiy tuzilishi o'zgarmasdir. Demakki, shaxs axborot madaniyati tarkibi barcha davrlarda hamma mamlakatlarda bir xil elementlarni o'z ichiga oladi, faqat mazkur elementlarning xarakteri davr o'tishi bilan turli shart-sharoitlar va omillar ta'sirida o'zgarib boradi.

Shaxs axborot madaniyati tarkibi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- axborot ehtiyoji; har bir inson umri davomida turli axborotlarga ehtiyoj sezadi. Bu ehtiyojlar insonparvarlashgani va optimallashtirishgani, axloq normalariga moslashgani sayin uning axborot madaniyati ham yuksaladi;

- axborot olish mustaqilligi; jamiyat a'zosi o'zining axborotga bo'lgan ehtiyojini turli manbalar orqali qondirishi mumkin. Bunday manbalarning mustaqil belgilanishi axborot madaniyatining shakllanganidan dalolat beradi;

- axborot olish malakasi; jamiyat a'zosi o'zining axborotga bo'lgan ehtiyojini turli yo'llar bilan qondirishi mumkin. Bunday yo'llarning optimal belgilanishi axborot madaniyatining shakllanganini ko'rsatadi;

- intellektual erkinlik; muayyan axborotga ega bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi.

Ayni paytda uni tahlil qila bilish va baholash ham zarur. Bunday ko'nikma va malakalar intellektual jihatdan erkin shaxsdagina mavjud bo'ladi. Shu boisdan, faqat intellektual erkinlikka ega insonni yuksak axborot madaniyatiga ega shaxs sifatida e'tirof etish mumkin;

- dezinformatsiya va manipulyatsiyalardan himoyalash malakasi; qabul qilingan axborotlarning hammasi ham obyektiv va haqqoniy xarakterga ega bo'lavermaydi. Ularning ayrimlari kishilarni chalg'itish, aldash va ayrim hatti-harakatlarga undash maqsadida tayyorlagan bo'lishi ham mumkin. Axborot madaniyatiga ega bo'lgan shaxs ana shunday axborotlardan o'zini muhofaza qila oladi;

- axborot almashinish va tarqatishdagi mas'uliyat; qabul qilingan axborotni boshqalarga yetkazish muayyan mas'uliyatni zimмага olishni taqozo qiladi. Tekshirilmagan, haqiqatdan yiroq axborotlarning tarqatilishi dezinformatsiyaga, tuhmatga sabab bo'lishi mumkin. Axborot madaniyati shakllangan shaxs bu boradagi mas'uliyatini chuqur his qiladi.

O'zbekiston sharoitida jamiyat a'zolarining axborot madaniyatini yuksaltirish uchun ularda oqilona axborot ehtiyojlarini shakllantirish, axborotlarni izlash, tanlash, ishonchligini baholash, to'liqligini baholash, tahlil qilish, shaxsiy axborot xavfsizligini ta'minlash malakalarini takomillashtirish zarur bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov Z.R. "Axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli". Toshkent. 2018.
2. Hasanov B. Axborot madaniyati va globalizatsiya. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti. 2020
3. Mirzaev D.S "Axborot madaniyatni rivojlantirishning global yondashuvlari". Toshkent. 2021.
4. Soliev M.K. "Axborot madaniyatning asosiy tamoyillari". Toshkent. 2020.